

SOBREMESA

“CHIACCHIERA DOPO IL PRANZO”

DENIA D'ALESSANDRO 7063067
GIUSEPPE BERARDI 7084768
PIERINA VALERIA PEREZ CUENCA 7097245
VALERIA TAIS COLLAO GARCIA 7060176

QUESTO NON È UNO STORYBOARD

carillo *N*arrativo

STEP 1.1

Gruppo:
Sobremesa
→ chiacchiera dopo il pranzo

- ① Story board
 - ↳ strumento per raccontare una storia → prodotto → utilizzo
 - ↳ manuale
- ② films → cronologia.
- ③ manuale Ikea →
- ④ → immagini con un testo sotto che spiega il racconto
 - ↳ trovare soluzioni alternative → all'ovvio
 - ↳ trovare altre problematiche

- Struttura di elaborazione
- 1) Identificare il problema
 - 2) si crea una storia dove si risolve il problema
 - 3) si fanno le illustrazioni
 - 4) si mette il testo

Keywords
Tema: Story board

- ④ SVILUPPO CRONOLOGICO
- ↳ SEQUENZE

- ③ IMMAGINI
- ↳ ILLUSTRAZIONE
- ↳ MANUALE ILLUSTRATIVO + PER MONTARE UN OGGETTO

- ⑤ A SPIEGARE IN MODO CHIARO LA PROPRIA IDEA ANCHE A PIU' PERSONE TRA LORO
- ↳ RAGIONARE

- ⑥ DISCUSSIONI DI GRUPPO
- ↳ BRAIN STORMING

⇒ SPIEGAZIONE SENZA PAROLE

- ③ A SPERIMENTARE
- ↳ RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
- ↳ SEQUENZE DISGIUNTE IN ORDINE CRONOLOGICO

STEP 2.1

CONCEPT → keywords selezionate: Illustrazione / SEQUENZE / SENZA PAROLE / UNIVERSALE / FACILE / PROBLEMA

- 1) Valeria
- 2) Pierina
- 3) Denia
- 4) Giuseppe

1

CONCEPT

L'idea nasce dal voler dar vita ad un carillon a grandezza reale, attraverso il quale si raccontano diverse storie.

UTENTI

Abbiamo ipotizzato più scenari di utilizzo, per tale strumento: rappresentazione teatrale, presentazione di nuovi prodotti, conferenze, allestimenti, mostre.

2

3

UTILITÀ

Tale oggetto può sia ruotare che stare fermo. Girando cambia lo scenario grazie ad elementi modulari, variabili a seconda del contesto.

STRUTTURA

Vi è una struttura standard che prevede:
piattaforma di sostegno, struttura
contenente il meccanismo ruotante ed il
pilastro centrale.

4

5

ACCESSORI

Vi sono elementi accessori che danno dinamicità e variabilità alla struttura, quali: “tende” apri e chiudi e “cubotti” per seduta o poggia oggetti.

MATERIALI

La base della struttura e la sezione che contiene il meccanismo saranno realizzate in legno che dà stabilità. Il pilastro e la copertura in materiale plastico resistente.

6

SKETCH PROGETTUALI struttura

VISUALIZZAZIONE 3D struttura

DISEGNI TECNICI struttura

SKETCH PROGETTUALI tende

VISUALIZZAZIONE 3D tende

DISEGNI TECNICI

SKETCH PROGETTUALI cubotti

VISUALIZZAZIONE 3D

DISEGNI TECNICI cubotti

“USO STORYBOARD”

“USO STORYBOARD”

“NEL CONTESTO”

1

“NEL CONTESTO”

2

“NEL CONTESTO”

3

“IL MODELLINO”

